

THE DIALECTICAL PRINCIPLE OF PROCESSES COUNTERDIRECTIVITY AS THE BASIS OF SYSTEM ANALYSIS**Etkin V.***D-r Sc. Techn.**Togliatti State University, Advisor to the Vice-Rector for Science***ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ПРОТИВОНАПРАВЛЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ КАК ОСНОВА СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА****Эткин В.***Д.т.н., проф.**Тольяттинский государственный университет, Советник проректора по науке*<https://doi.org/10.5281/zenodo.14959206>**Abstract**

It is shown that the emergence of problems in various areas of theoretical physics is systemic in nature and is associated with a violation of the dialectical principle of the opposite direction of processes in non-equilibrium systems. The role of this principle in the systems approach is revealed and it is shown that the fragmentation of systems into conditionally homogeneous parts is inevitably associated with the loss of “system-forming” bonds and properties. Parameters are proposed that allow one to investigate nonequilibrium systems as a whole without losing these bonds and properties. Using examples from different sections of natural science, it is shown how taking into account systemic connections gives the system under investigation of new properties and radically changes the results of the study.

Аннотация

Показано, что возникновение проблем в различных областях теоретической физики носит системный характер и связано с нарушением диалектического принципа противонаправленности процессов в неравновесных системах. Вскрыта роль этого принципа в системном подходе и показано, что дробление систем на условно однородные части неизбежно связано с утратой «системообразующих» связей и свойств. Предложены параметры, позволяющие исследовать неравновесные системы в целом без утраты этих связей и свойств. На примерах из разных разделов естествознания показано, каким образом учёт системных связей придаёт исследуемой системе новые свойства и кардинально изменяет результаты исследования.

Keywords: theoretical physics, paralogism, dialectic, system approach.**Ключевые слова:** теоретическая физика, паралогизмы, диалектика, системный подход.**1. Введение.**

Современные состояния теоретической физики и естествознания в целом достаточно наглядно демонстрирует то, что можно назвать «гносеологической инверсией» [1]. Стало предпочтительным, по образному выражению Р. Фейнмана, «угадывать уравнения, не обращая внимания на физические модели или физическое объяснение» того или иного явления [2]. Умозрительные построения и постулаты все чаще подменяют опытные факты. Ученые уже не тяготеют тем, что их теории не проясняют реальности, они уже не ставят задачей понимание причинно-следственных связей. Объяснение явлений перестало быть основной функцией науки. Все чаще раздаются голоса о современном кризисе теоретической физики. Однако при этом крайне редко предлагаются реальные пути преодоления этого кризиса. Цель настоящей статьи – дать краткий обзор результатов исследований автора, демонстрирующих роль принципа противоположной направленности неравновесных процессов как методологической основы системного подхода и математического выражения диалектического закона единства и борьбы противоположностей в преодолении кризисных явлений в теоретической физике.

2. Принцип противонаправленности процессов как методологическая основа системного подхода.

Как известно, в основе системного подхода лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов со всеми присущими им связями [1]. Некоторые из этих связей являются «системообразующими», т. е. такими, благодаря которым система в целом приобретает новые свойства, отсутствующие в любой её части. Особенно наглядным примером эмерджентности системных свойств служит живой организм, утрачивающий способность к функционированию и «самоорганизации» при его расчленении на отдельные органы. Это означает, что системообразующие свойства не аддитивны. Это обстоятельство проявляется и при моделировании какого-либо процесса. Опытные экспериментаторы знают, насколько сложно бывает воспроизвести на модели свойства натурального объекта или перейти от модели к натурному объекту и сохранить при этом все её свойства, даже если при этом соблюдено равенство всех критериев подобия, известных из теории.

Для того, чтобы выяснить причину этого, рассмотрим произвольную совокупность взаимодействующих (взаимно движущихся) материальных

объектов, занимающую в пространстве неизменный объём V . Любой экстенсивный параметр неоднородной системы Θ_i (её масса M , число молей k -х веществ N_k , энтропия S , электрический заряд Q , импульс P , его момент L и т. п.) может быть представлен интегралом от его локальной $\rho_i = d\Theta_i/dV$ и средней $\bar{\rho}_i = \Theta_i/V$ плотности выражением $\Theta_i = \int \rho_i dV = \int \bar{\rho}_i dV$. Отсюда следует, что

$$\int [(d(\rho_i - \bar{\rho}_i)/dt)dV] = 0. \quad (1)$$

При протекании в системе каких-либо i -х процессов, когда $(d(\rho_i - \bar{\rho}_i)/dt) \neq 0$, интеграл (1) обращается в нуль только в том случае, разность $\rho_i - \bar{\rho}_i$ и скорость процесса $(d(\rho_i - \bar{\rho}_i)/dt)$ имеют противоположный знак в разных элементах объёма dV и взаимно компенсируются. Это положение, названное нами «принципом противонаправленности процессов», может рассматриваться как математическое выражение диалектического закона «единства и борьбы противоположностей» [3]. Эвристическая ценность этого принципа как одного из наиболее общих законов естествознания состоит в доказательстве того, что свойства системы в целом отнюдь не всегда являются суммой свойств её отдельных частей, т. е. аддитивны. Именно таковы «системообразующие» свойства, которые по определению отсутствуют в отдельно взятых частях системы. Этим они отличаются от экстенсивных свойств Θ_i , пропорциональных массе M , объёму V или какому-либо другому фактору экстенсивности. Поэтому термины «экстенсивный» и «аддитивный», часто принимаемые за синонимы, в принципе далеко не равнозначны. В частности, в замкнутой системе внутренние силы, будучи величинами экстенсивными, но векторными, в сумме всегда равны нулю.

Таким образом, при системном анализе какого-либо явления необходимо прежде всего находить части, которые претерпевают противоположные изменения свойств объекта исследования. Именно это в конечном счёте и обеспечивает её функционирование как системы. Поэтому одной из задач системного подхода является выявление и изучение «системообразующих» связей, благодаря которым система в целом приобретает новые свойства, отсутствующие у её частей. Поскольку же какие-либо процессы возникают лишь в отсутствие равновесия, при поиске системообразующих свойств ни в коем случае нельзя ограничиваться объектами с однородными свойствами. В связи с этим в основе методологии системного подхода лежит выявление и сохранение числа степеней свободы исследуемой системы при любых операциях с ней во избежание опасности «выплеснуть с водой и ребёнка».

Вряд ли необходимо доказывать, насколько далеки от такого подхода фундаментальные дисциплины, нередко понимающие под системой просто объект исследования, мысленно выделенный из окружающей среды. Особенно показательна в этом отношении механика Ньютона, которая заведомо

исключила из рассмотрения внутренние процессы в исследуемых телах и свела все изменения их состояния к перемещению и ускорению центра их массы. Так же поступила и квантовая механика, рассматривающая в качестве объекта исследования материальные точки или элементарные частицы, лишённые пространственной протяжённости и внутренней структуры. Тем же приёмом пользуется и механика сплошных сред, которая дробит объект исследования на бесконечное число «элементарных» объёмов в предположении их однородности. Естественно, что таким путем можно резко упростить математическую модель явления и описать его линейными дифференциальными уравнениями, допускающими суперпозицию. Однако восстановить утерянные при этом «системообразующие» свойства путем подыскания «подходящих интегралов» уже не удастся в силу неаддитивности таких свойств [5]. Это и явилось, по признанию А. Пуанкаре, причиной «самого большого и самого глубокого потрясения, которое испытала физика со времён Ньютона» [6].

Самое удивительное, что к этому же приёму прибегает и неравновесная термодинамика, которая, казалось бы, призвана изучать именно те свойства, которые обусловлены неоднородностью. Однако и она дробит систему на элементарные объёмы с целью применить к ним математический аппарат классической термодинамики. Оправданием такого подхода служит гипотеза локального равновесия [4], которая предполагает наличие в элементах континуума равновесия (несмотря на протекание в них диссипативных процессов), возможность их описания тем же набором переменных, что и в однородном состоянии (несмотря на появление градиентов), и справедливость для этих элементов основного уравнения классической термодинамики (несмотря на неизбежный переход его в неравенство).

Такое положение дел требует отыскания способа исследования свойств неравновесных систем без расчленения их на условно равновесные части. Необходимые для этого неаддитивные параметры, способные описать неравновесное состояние системы в целом, и предлагает энергодинамика. Она представляет собой обобщение термодинамики неравновесных процессов [7] сначала на нестатические процессы переноса энергии [8], а затем и на процессы её преобразования в любые другие формы [9].

Как следует из принципа противонаправленности процессов, любые неравновесные процессы сопровождаются перераспределением параметров Θ_i (массы M , энтропии S , числа молей k -х веществ N_k , заряда Z и т. д.) по объёму системы V . В результате их плотности $\rho_i = \partial\Theta_i/\partial V$ в различных частях системы изменяются противоположным образом. В таком случае для термодинамического описания состояния таких систем необходимо вводить дополнительные неаддитивные параметры неоднородности, которые характеризуют удаления системы от внутренне равновесного (однородного)

состояния. Такими параметрами являются «моменты распределения энергоносителя» $Z_i = \Theta_i \Delta r_i$ с плечом Δr_i , именуемым «вектором смещения». Эта неаддитивная величина характеризует смещение центра величины Θ_i от его равновесного положения. Даже если не прибегать к её разложению на поступательную, вращательную и колебательную составляющие, энергия неоднородной системы \mathcal{E} становится функцией удвоенного числа экстенсивных переменных $\mathcal{E} = \mathcal{E}(\Theta_i, r_i)$, полному дифференциалу которой можно придать форму тождества:

$$d\mathcal{E} \equiv \sum_i \Psi_i d\Theta_i + \sum_i F_i dr_i. \quad (2)$$

где $\Psi_i \equiv (\partial \mathcal{E} / \partial \Theta_i)$ – усреднённые по объёму системы значения обобщённых потенциалов ψ_i (абсолютной температуры T , давления p , химического потенциала k -го вещества μ_k , электрического потенциала системы ϕ и т.п.); $F_i \equiv (\partial \mathcal{E} / \partial r_i)$ – силы в их общезначимом понимании.

Тождество (2) представляет собой не что иное, как результат совместного определения основных величин, которыми оперирует термокинетика. Оно справедливо при любых значениях входящих в него параметров, благодаря чему применимо как к обратимым, так и необратимым процессам, не зависимо от того, чем вызвано изменение состояния: совершением работы или релаксацией. Благодаря этому становится возможным более общий подход к исследованию разнообразных реальных процессов, не исключаяющий из рассмотрения какую-либо (обратимую или необратимую) их составляющую. Оно позволяет без каких-либо дополнительных гипотез или постулатов ввести понятия скорости $v_i = dr_i/dt$ и производительности $N_i = dW_i/dt$ любого i -го процесса¹⁾, а также основополагающее для ряда фундаментальных дисциплин понятие потока i -го энергоносителя $J_i = dZ_i/dt = \Theta_i v_i$ как обобщённой скорости i -го векторного процесса (аналогичного понятию механического импульса $Mv = dP/dt$) и термодинамической силы $X_i \equiv (\partial \mathcal{E} / \partial Z_i) = F_i / \Theta_i$ как меры напряжённости внутреннего состояния системы. Это придаёт тождеству (2) общность, достаточную для того, чтобы не только обосновать все положения ТНП, но и обобщить неравновесную термодинамику на нетепловые процессы и машины, и изучать её методами процессы переноса и преобразования любых форм энергии [7]. При этом те её следствия, которые получены из тождества (2) до привлечения условий однозначности, основанных на гипотезах, постулатах, модельных представлениях и соображениях статистико-механического характера, получают статус непреложных истин. Такой подход позволил осуществить синтез фундаментальных дисциплин (классической и квантовой механики, равновесной и неравновесной термодинамики, гидро и аэродинамики, теории тепло и массо-обмена, электродинамики и физической кинетики) на единой понятийной и методологической основе [10] и с учётом необратимости любых реальных процессов.

Задачей настоящей статьи является краткий обзор нетривиальных следствий, к которым приводит построение фундаментальных дисциплин на базе принципа противонаправленности процессов и системного подхода.

3. Системный подход и классическая механика.

Построение механики обычно начинается с кинематики, которая рассматривает движение точки в пространстве и времени независимо от физических причин этого движения. При этом понятия траектории движения, перемещения материальной точки, её скорости и ускорения вводятся чисто умозрительно. Лишь затем вводятся понятия массы и импульса, являющиеся характеристикой материальной точки, и осуществляется переход к изучению динамики, которая выясняет, по какой причине возникает то или иное движение в различных условиях и каким законам оно подчиняется.

На первый взгляд такое построение механики кажется вполне естественным. Однако, как справедливо заметил де Бройль [11], в основе такого подхода лежит предположение о том, что результаты абстрактного кинематического рассмотрения можно будет затем распространить на реальное движение более сложных механических объектов. Поэтому и «законы» механики Ньютона являются не более чем постулатами, не без оснований именуемыми им «определениями». Ограниченность этих «определений» далеко не всегда очевидна и нередко обнаруживается лишь при их рассмотрении более общего круга задач.

В частности, в кинематике точки ускорение $a \equiv dv/dt$ определяется как полная производная по времени t от вектора скорости v . Между тем изменить вектор скорости можно двумя принципиально различными способами: изменением модуля скорости без изменения её направления, и изменением направления вектора скорости движения частицы без изменения её абсолютной величины. Эти два способа описывают явно различные процессы (первое изменяет кинетическую энергию частицы, второе – нет). Поэтому 2-й закон Ньютона $F = Ma$, сформулированный до появления векторной алгебры, экстраполировал понятие ускорения a на установившееся вращательное движение и привёл к возникновению понятия центростремительного ускорения. Это привело к подмене крутящего момента, совершающего работу ускорения вращательного движения, центростремительными, кариолисовыми, лоренцовыми и т. п. силами, не совершающими работы. Негативные последствия такого определения силы проявляются до сих пор и состоят, в частности, в утверждении о неизбежности изучения электрона при его равномерном вращении по круговой орбите. Предложенное термодинамикой в тождестве (2) более общее определение силы как градиента энергии $F = (\partial E / \partial r)$ исключает отождествление ускорения с переориентацией и

¹⁾ Символ неполного дифференциала d подчеркивает, что элементарная работа dW_i зависит от характера процесса.

приводит к совершенно иной интерпретации многих явлений [12].

С позиций системного подхода обнаруживаются недостатки и других исходных концепций механики. Известно, например, что движение отдельной материальной точки в отсутствие каких-либо внешних сил будет прямолинейным и равномерным (закон инерции Ньютона). Однако система материальных точек может двигаться равномерно не только поступательно, но и вращаться «по инерции» с постоянной угловой скоростью. Это означает, что закон инерции следует обобщить и на вращательное движение. Тогда исключается и возможность отрицать существование преимущественных систем отсчета, в которых законы изучаемого явления выглядят особенно просто и понятно.

Обобщения требует и 3-й закон Ньютона (принцип равенства действия и противодействия), если его формулировать для общего случая одновременного действия множества сил с результирующей $F_i = \sum_j F_j$. Тогда сразу же становится ясной избыточность требования направленности сил действия и противодействия по одной прямой, нарушаемого, например, в правиле рычага или при взаимодействии проводников с током. Это позволило бы избежать их противоречия с 3-м постулатом Ньютона.

Таким образом, при системном подходе к классической механике обнаруживается необходимость коррекции и обобщения всех трёх законов Ньютона. Это относится и к закону тяготения Ньютона, считающемуся не выводимым из каких-либо первичных принципов. Если отказаться от концепции «пустого» пространства и исходить из факта неравномерного распределения плотности массы в пространстве, несложно получить более общий закон гравитации для сплошных сред, в котором возможно возникновение сил не только притяжения, но и отталкивания [13].

Не составляет исключения и принцип наименьшего действия, позволяющий решать множество задач из различных разделов теоретической физики [14], но до сих пор не считающийся не выводимым из первичных принципов. Он также оказывается следствием энергодинамики в её приложении к гидродинамике и обусловлен общей направленностью релаксационных процессов к равновесию [15]. Таким образом, рассмотрение механики как следствия единой теории переноса и преобразования любых форм энергии позволяет обобщить все её важнейшие положения.

4. Системный подход и термодинамика.

Из всех фундаментальных дисциплин в наибольшей степени удовлетворяла требованиям системного подхода классическая термодинамика, придерживающаяся дедуктивного метода исследования (от общего к частному) и базирующаяся на общефизических принципах исключённого вечного двигателя 1-го и 2-го рода [16]. Основанный на этих принципах метод циклов позволял получать огромное множество следствий, относящихся к различным областям знаний и имеющих в пределах применимости её исходных концепций равновесия

и обратимости характер непреложных истин. Ещё более общим и плодотворным оказался метод характеристических функций (термодинамических потенциалов) Д. Гиббса [17], который позволял находить важнейшие термодинамические свойства поливариантных систем как производные этих функций по найденным экспериментально независимым аргументам.

Трудности возникли лишь с выходом термодинамики за рамки справедливости её исходных концепций равновесия и обратимости. Впервые они проявились в связи с попытками термодинамического анализа открытых систем, обменивающихся с окружающей средой k -ми веществами. Этот процесс сопровождался диффузией этих веществ внутри системы и изменением её состава, не сводимым ни к теплоте, ни к работе. Часть этих трудностей была преодолена Гиббсом (1875) путем представления закрытой системы как совокупности открытых равновесных подсистем (фаз и компонентов), что позволило свести внутренние процессы изменения состава системы к обратимым (квазистатическим) процессам внешнего энергообмена. Однако некоторые из этих трудностей сохранились до сих пор и проявились, в частности, в безуспешных попытках термодинамического разрешения "парадокса Гиббса" - вывода о скачкообразном возрастании энтропии при смешении невзаимодействующих газов и о независимости этого скачка от природы и степени различия этих газов [18].

Другая парадоксальная ситуация возникла при приложении термодинамики к релятивистским тепловым машинам (с быстро движущимися источниками тепла) и проявилась в виде утверждения о достижимости в них КПД более высокого, чем у обратимой машины Карно в том же интервале температур, а также в признании неоднозначности релятивистских преобразований ряда термодинамических величин.

Не менее парадоксальная ситуация возникла при попытках термодинамического описания спиновых систем с инверсной заселённостью энергетических уровней, что потребовало введения для таких состояний понятия отрицательной абсолютной температуры. Это привело исследователей к выводу о возможности полного превращения в таких системах теплоты в работу и невозможности, напротив, полного превращения работы в теплоту, т. е. к "инверсии" основополагающего для термодинамики принципа исключённого вечного двигателя 2-го рода [19].

Не избежала этой участи и термодинамика необратимых процессов (ТНП), созданная к середине XX столетия на основе теории Л. Онзагера путем экстраполяции классической термодинамики на неравновесные системы с протекающими в них внутренними необратимыми (релаксационными) процессами [20]. Трудности возникли прежде всего в связи с привнесением в термодинамику изначально чуждых ей идей переноса. Это потребовало введения в термодинамику ряда дополнительных гипотез и постулатов. Одним из таких положений явилась уже упомянутая выше гипотеза локального

равновесия И. Пригожина (1960). Другое положение связано с постулированием «феноменологических» законов Онсагера

$$J_i = \sum_j L_{ij} X_j, \quad (3)$$

согласно которым обобщённая скорость какого-либо i -го процесса (поток J_i) определяется всеми действующими в системе термодинамическими силами X_j ($i, j = 1, 2, \dots, n$), а не их результирующей. При этом матрица феноменологических коэффициентов L_{ij} полагалась симметричной ($L_{ij} = L_{ji}$) на основе соображений статистико-механического характера, справедливых лишь в непосредственной близости к равновесию [20]. Всё это лишило неравновесную термодинамику полноты и строгости, свойственных классическому термодинамическому методу. Попытки преодолеть эти трудности без какой-либо корректировки концептуальных основ и математического аппарата классической термодинамики оказались безуспешными.

Выход из положения был найден в построении теории, находящейся в таком же отношении к классической термодинамике [16], как динамика к статике. Такой подход не только подтвердил неизбежность всех законов классической термодинамики в рамках применимости её исходных концепций равновесия и обратимости, но и позволил скорректировать основные положения ТНП. В частности, соотношения взаимности Онсагера $L_{ij} = L_{ji}$ оказались следствием независимости смешанных производных от порядка дифференцирования, а линейные законы (3) приняли соответствующий механике вид $J_i = L_i F_i$, содержащий результирующую силу $F_i = \sum_j F_j$ [21]. В результате удалось расширить сферу применимости ТНП на нелинейные системы и осуществить дальнейшее сокращения числа эмпирических коэффициентов L_{ij} [22].

5. Системный подход и электродинамика.

Возникновение электродинамики связано, как известно, с понятием электромагнитного поля (ЭМП). Максвелл использовал его поначалу лишь для обозначения той части пространства, в которой обнаруживались магнитные и электрические силы. Однако после обнаружения им соответствия скорости распространения электромагнитных волн, предсказываемых его уравнениями, со скоростью света Максвелл пришёл к выводу об электромагнитной природе последнего. В таком случае ЭМП приобретало свойства некоторой среды, которая переносит энергию «после того, как излучение покинуло одно тело и ещё не достигло другого» [23]. Такая «материализация» излучения и ЭМП как его носителя привела к отрыву этого поля от источников и к конфликту с законом сохранения энергии. Действительно, энергия ЭМП \mathcal{E} представляет собой сумму $\mathcal{E} = \epsilon_0 E^2/2 + \mu_0 H^2/2$, и при синфазном изменении напряжённостей его электрической где E и магнитной H и постоянстве диэлектрической и магнитной проницаемостей ϵ_0 и μ_0 не может оставаться постоянной. Это обстоятельство длительное время замалчивалось, поскольку с изгнанием эфира из физики ЭМП в пустом пространстве должно было

оставаться неизменным, и до сих пор не получило удовлетворительного объяснения.

Тем временем обнаружилась необходимость коррекции и других положений электродинамики Максвелла [24], свидетельствующие о её неполноте. Это побудило нас к рассмотрению электродинамики как частного случая энергодинамики в её приложении к электрическим явлениям [9]. При таком подходе выяснилось, что закон Кулона, как и закон Ньютона, является следствием неравномерного распределения в пространстве электрических зарядов [25]. Более того, оказалось возможным получить уравнения Максвелла как следствие тождества (2) при допущении вихревого характера электрического поля [26]. Стал понятен и физический смысл векторного магнитного потенциала, которым стала угловая скорость вращения заряженных частиц вещества [27]. Последовательное применение системного подхода позволило также выявить непосредственную связь вращающих моментов в тождестве (2) с работой электрических машин, устранив тем самым несовместимость сил Лоренца с работой магнитного поля [28].

Однако наиболее значительные изменения пришлось внести во взглядах на природу света [29]. Существование большого числа излучений, легко проникающих через электромагнитные экраны, свидетельствуют о том, что электромагнитное излучение составляет лишь часть лучистого энергообмена, обусловленную колебаниями заряженных частиц. Не являются подтверждением электромагнитной природы света и опыты Герца, поскольку магнитная составляющая потока лучистой энергии до сих пор не обнаружена. Об этом же свидетельствуют и многочисленные внутренние противоречия этой теории, среди которых помимо уже упомянутого нарушения закона сохранения энергии ЭМП можно назвать невихревой характер электрического поля, противоположную направленность токов проводимости и смещения, отсутствие у «светоносной среды» электрических и магнитных свойств и т. п. [30].

Подход к процессу лучистого энергообмена с позиций волновой теории убеждает в том, что он подчиняется тем же законам, что и другие его виды [31], а его значительную часть осуществляют волны неэлектромагнитного диапазона частот, в частности, «гравитационные» волны, и «барийонные акустические осцилляции», обнаруженные недавно в космическом вакууме [32].

6. Системный подход и квантовая физика.

Сейчас даже трудно представить себе, что квантово-релятивистская революция могла бы не состояться, если бы принцип противонаправленности процессов был известен ещё в начале XX столетия, когда возникла необходимость обобщения классических законов физики на микромир. В частности, вывод закона излучения Планка не потребовал бы противоречащих классической физике гипотез, если исходил бы не из концепции равновесия излучателя с неким материализованным «излучением в полости абсолютно чёрного тела», а из про-

твояположной направленности процессов излучения и поглощения. Тогда квантом излучения стала бы не частица, а одиночная волна, дискретная как в пространстве, так и во времени [33].

Иначе бы складывалась ситуация и моделью атома Резерфорда - Бора, если в качестве объекта исследования рассматривался бы не одиночный атом, а вся совокупность атомов, находящаяся в переменных силовых полях любой природы. Тогда стало бы очевидным, что любые внутриатомные процессы (в том числе движение электронов) происходят не без участия нецентральных сил F , исходящих из этих полей. В таком случае постулаты Бора о существовании устойчивых (невозмущённых) орбит электронов и о лишённом длительности «перескоке» электрона с одной устойчивой орбиты на другую с очевидностью лишались оснований, а излучение приобрело бы характер нестатического процесса лучистого энергообмена между полем этих сил и излучателем. В таком случае не понадобились бы ни таинственные квантовые числа, ни вероятностная интерпретация волнового уравнения Шрёдингера [34], а сама механика микромира приобрела бы характер следствия классической механики в приложении к колебательному движению [35].

7. Системный подход и теория относительности.

Прошло более 100 лет с момента создания специальной и общей теории относительности (СТО и ОТО) [36]. Тем не менее до сих пор продолжаются дискуссии о справедливости постулатов, положенных в их основу, и их последствиях. Одним из них явилось утверждение о том, что с увеличением скорости тела (системы) v в ней изменяются и такие параметры, как её масса M , внутренняя энергия U , объем V , температура T , давление p , энтропия S , а также получаемая ею теплота Q и совершаемая ею работа W . Особенно острая полемика не один десяток лет ведётся вокруг понятия инерционной массы. Чтобы оценить то новое, что вносит в ответ на этот вопрос системный подход, достаточно рассмотреть в качестве объекта исследования всю совокупность взаимодействующих (взаимно движущихся) тел. Такая система по определению является замкнутой, а её масса M – неизменной. Если бы отдельные тела этой совокупности изменяли свою массу по мере затухания или ускорения их относительного движения, масса системы M не оставалась бы постоянной в нарушение закона сохранения массы. Ещё более очевиден вопрос об инвариантности внутренней энергии такой системы U , которая по определению не зависит от её движения или положения относительно внешней среды. Что же касается температуры T и давления p , легко измеряемым наблюдателем, находящимся внутри системы, то их изменение со скоростью центра масс системы противоречит самому принципу относительности Галилея, согласно которому никакими из них нельзя отличить состояние покоя и движения [37]. Таким образом не только масса M , определенная И. Ньютоном как мера количества материи, но и любые внутренние параметры движущейся системы

являются релятивистским инвариантом вопреки СТО.

Требуется переосмысления с тех же позиций и ОТО. Она базировалась на факте независимости гравитационных и инерционных сил от природы вещества. А. Эйнштейн посчитал это обстоятельство достаточным основанием, чтобы отнести гравитацию к свойствам самого пространства. При этом он постулировал пропорциональность кривизны пространства массе заключённой в нём материи и связанного с ней тензора энергии-импульса, приписав тем самым пространству - времени не только геометрические, но и физические свойства. В такой интерпретации гравитация перестала быть одним из четырёх независимых видов взаимодействия. Это привело к противоречию ОТО с квантовой механикой, не преодоленному до сих пор.

Совсем иной была бы ситуация, если с самого начала исходить из принципа противонаправленности процессов и признать, что носителем гравитационной энергии является первичная (тёмная, ненаблюдаемая) часть материи Вселенной, составляющая по современным данным не менее 95% её массы и участвующая только в гравитационном взаимодействии. В таком случае напряжённость гравитационного поля $X_g = -c^2 \nabla \rho / \rho$, найденная на основе тождества (2) как удельная гравитационная сила $F_{gi} \equiv (\partial \mathcal{E} / \partial r_g)$ [38], зависит только от её плотности, что и объясняет неразличимость гравитационных и инерционных сил. Поскольку же эти силы порождены исключительно неоднородным распределением плотности и массы в пространстве Вселенной, они обоюдно направлены (т. е. являются силами тяготения и отталкивания в соответствии со знаком $\nabla \rho$), а по величине на много порядков превышают силы тяготения Ньютона. Признание этого обстоятельства проливает новый свет на многие явления Вселенной и в этом отношении представляет альтернативу теории относительности А. Эйнштейна [39].

8. Системный подход и биофизика.

К настоящему времени в естествознании накопилось достаточно фактов, свидетельствующих о том, что природе присуща не только разрушительная, но и созидательная тенденция. Однако классическая термодинамика и термодинамика необратимых процессов [20] на основании принципа возрастания энтропии по-прежнему приписывают любым системам, включая Вселенную в целом, стремление к «хаосу». Это делается вопреки простейшим расчётам, показывающим, что количество упорядоченной энергии, необходимое для поддержания биосистем в неравновесном состоянии, намного превышает требуемое для поддержания в ней баланса энтропии.

Положение радикально изменяется, если учитывать принцип противонаправленности процессов в биосистемах. Тогда становится очевидной неизбежность протекания в них наряду с процессами векторной релаксации противоположных им процессов. К ним относятся, в частности, векторные процессы «активного транспорта» веществ (переноса их в область повышенной концентрации) и

скалярные процессы, «сопряжения» химических реакции, когда одни из них идут в направлении к химическому равновесию, а другие – в противоположном направлении. Последние способствуют накоплению в системе «свободой энергии», которая и обуславливает их «жизнедеятельность» [40]. Эта особенность живых организмов проявляется в их способности совершать внутреннюю работу «против равновесия», за счёт которой и осуществляется «самоорганизация» биологических систем. Однако эти процессы сопровождаются упорядочиванием структуры биосистем и носят антидиссипативный характер. Поэтому они противоречат не только классической термодинамике, но и теории необратимых процессов (ТНП), базирующейся на принципе возрастания энтропии. Это и порождает «вопиющее противоречие термодинамики с теорией биологической эволюции» вынуждающее объяснять эволюцию биосистем «возникновением порядка из хаоса» [4].

Системный подход, основанный на принципе противонаправленности процессов, устраняет это противоречие. Согласно им, не объяснимые с позиций термодинамики антидиссипативные процессы обусловлены совершением в них работы «против равновесия» за счёт накопленной биосистемами «свободной» энергии [41]. Эта энергия подводится к ним с излучением или потреблением пищи, и лишь частично возвращается окружающей среде в форме тепла и экскрементов. В этом отношении различие объектов живой и неживой природы проявляется лишь в способности первых совершать наряду с внутренней полезную внешнюю работу.

Протекание в биосистемах антидиссипативных процессов, игнорируемых ТНП, замедляет приближение их к равновесию и удлиняет их продуктивный период [42]. Этот побочный результат эволюции и даёт преимущество тем их разновидностям, которые обладают большим числом степеней свободы и соответствующих им эмерджентных свойств. Приобретение таких степеней свободы по мере эволюции биосистемы и воспринимается нами как «борьба за существование».

9. Системный подход и космология.

В соответствии с методологией системного подхода и принципом противонаправленности процессов рассмотрение Вселенной как однородной системы, направление эволюции которой в целом совпадает с направлением эволюции любой её части, недопустимо [43].

Это в полной мере относится и к космологии, основанной на уравнениях общей теории относительности А. Эйнштейна [36], которые относятся ко Вселенной в целом. Иной результат был бы получен с учётом принципа противонаправленности процессов, согласно которому такого рода уравнения следует записывать только для однородной части Вселенной, направление процессов в которой едино для всех небесных тел. В таком случае анализ процессов эволюции, данный А. Фридманом на основе этого уравнения, привёл бы к неизбежному выводу о противоположной направленности эво-

люции отдельных областей Вселенной в полном соответствии с данными наблюдательной астрономии. При этом притязания теории «Большого взрыва» на единый сценарий поведения бесконечной Вселенной с самого начала был бы отвергнут как беспочвенный [44].

Таким образом, согласно принципу противонаправленности процессов, эволюция одних частей и степеней свободы системы осуществляется за счёт инволюции других. Во Вселенной это проявляется в возникновении барионного вещества и приобретении им новых форм энергии за счёт гравитационной энергии небарионной материи. Этот процесс продолжается в ней до тех пор, пока степень неравновесности барионной материи не достигнет такого уровня, когда нарастающая скорость диссипативных процессов не превысит скорость эволюции и не вызовет обратный процесс его инволюции. Этот процесс носит характер «взрыва сверхновой» вплоть до «большого взрыва» соответствующей части Вселенной, при котором барионное вещество вновь принимает форму первичной материи. Так обеспечивается непрерывающийся кругооборот вещества Вселенной, который обеспечивает баланс энтропии и всех других его свойств.

10. Заключение

Предпринятый краткий обзор проблем в разных областях знаний показывает, насколько полезным может быть приведение понятийной системы и математического аппарата физики в соответствие с требованиями системного подхода. Одно только перечисление нетривиальных следствий системного подхода [45] убеждает в том, что причины возникшего в теоретической физике кризиса носят именно системный характер.

Не вызывает сомнения, что развитие естествознания получило бы иное направление, если бы исследователи имели возможность не спеша разбираться в причинах возникающих трудностей и принять своевременные меры к их устранению. Тогда бы не понадобился наш запоздалый призыв к возвращению на классический путь развития физики [35]. Решающую роль в предотвращении критических ситуаций в науке могли бы сыграть международные институты независимой научной экспертизы новых идей, не связанные национальными, идеологическими или корпоративными интересами. Эти организации могли бы на постоянной основе выявлять «узкие места», формулировать проблемы и системой конкурсов и премий способствовать их решению. Стихийное развитие науки, ставшей отраслью производства идей и технологий, приводит, как уже отмечалось вначале, к ситуациям, подобным мировым экономическим кризисам.

Список литературы:

1. Уёмов АИ. Системный подход и общая теория систем.- М.: Мысль, 1978.
2. Feynman R. Character of Physical Laws.– М.: Physical Encyclopedia, 1984. (In Russian).
3. Etkin V. Principle of non-equilibrium processes counterdirectivity. // Доклады независимых

- авторов. 37(2016). 86–92 (*Etkin V. Principle of non-equilibrium processes counter directivity. // Reports by independent authors, 37(2016), 86–92.*)
4. Пригожин И. Время, структура и флуктуации (нобелевская лекция по химии 1977 года) // Успехи физических наук. 1980. Т. 131. С.185–207.
 5. Эткин ВА. Системный анализ и современные проблемы естествознания. // Системные исследования и управление открытыми системами. – Хайфа, Израиль, 2007 Вып.3., с.20-26.
 6. Пуанкаре А. О науке. – М.: «Наука», 1983.
 7. Эткин ВА. Термодинамика неравновесных процессов переноса и преобразования энергии. Саратов: Изд-во СГУ, 1991. 168с.
 8. Эткин ВА. Термокинетика (термодинамика неравновесных процессов переноса и преобразования энергии). – Тольятти, 1999.- 228 с. *Etkin V. Thermokinetics (Synthesis of Heat Engineering Theoretical Grounds).*- Haifa, 2010. – 334 p.
 9. Эткин ВА. Энергодинамика (синтез теорий переноса и преобразования энергии). С-П.: «Наука», 2008, 409 с. (*Etkin V. Energodynamics (Thermodynamic Fundamentals of Synergetics).*- N.Y., 2011.- 480 p.)
 10. Эткин ВА. Синтез основ инженерных дисциплин (энергодинамический подход к интеграции знаний). – Lambert Academic Publishing, 2011.-290 с.
 11. Де Бройль Л. Введение в волновую механику». (Перев. с фр.)- Харьков -Киев,1934. (//Ann. De Phys, V.10, 1925, p.22.)
 12. Etkin VA. Механика как следствие энергодинамики. // Доклады независимых авторов, 43(2018). 1-18. (Mechanics as a Consequence of Energodynamics. // The Papers of independent Authors.43(2018). 1-18.
 13. Эткин В. О существовании гравитационных сил отталкивания. // Вестник Дома Ученых Хайфы, 2017.-Т.37. С. 33-41. (*Etkin V.A. Generalized Law of Gravitation. // World Scientific News, 74 (2017) 272-279.*)
 14. Landau LD., Lifshits EM., Theoretical Physics, V.1-10. М., Science, 1976.
 15. Etkin VA. Energodynamic Substantiation of the Principle Least Action. // World Scientific News, 92(2) (2018) 340-350.
 16. Базаров ИП. Термодинамика. Изд. 4-е. М., «Высшая школа», 1991.
 17. Гиббс Дж В. Термодинамические работы. Пер. с англ. М. Л.: Гостехиздат, 1950.
 18. Кедров БМ. Парадокс Гиббса. М.: Наука, 1969.
 19. Эткин ВА. Паралогизмы термодинамики. – Saarbrücken, Palmarium Ac. Publ., 2015.
 20. Де Гроот СР., Мазур Р. Неравновесная термодинамика. – М.: Мир, 1964, 456 с.
 21. Эткин ВА. О единственности движущих сил необратимых процессов. // Журнал физической химии, 63 (1989), 1660-1662.
 22. Эткин ВА. Синтез и новые приложения теорий переноса и преобразования энергии: Дисс. д-ра техн. наук. М., 1998. – 213 с.
 23. Максвелл Дж. К. Трактат по электричеству и магнетизму. М.: Наука, 1989. Т.1,2.
 24. Эткин ВА. Коррекция электродинамики с позиций энергодинамики. // Доклады независимых авторов. 2015. – Вып. 34. С.193-208.
 25. Эткин ВА. Теоретический вывод закона Кулона. // Доклады независимых авторов. 2014. – Вып. 29. С.180...183. (*Etkin V.A. Modified Coulomb law. // World Scientific News, 87 (2017) 163-174 EISSN 2392-2192*
 26. Эткин В. А. Энергодинамический вывод уравнений Максвелла. // Доклады независимых авторов. 23(2013). 165-168.
 27. Эткин ВА. О смысле векторного магнитного потенциала. // Вестник Дома Ученых Хайфы, 2014.-Т.34. С. 7-13.
 28. Etkin VA. Correction of Electrodynamics in the Question of the Magnetic Field Work . //Journal of Applied Physics, 9(5), 2017. 71-75. DOI: 10.9790/4861-0905037175.
 29. Эткин ВА. Паралогизмы электромагнитной теории света. // Исследования в области прикладных наук. (Сб. трудов науч. конф., Израиль, Арад, 2015).
 30. Etkin VA. To the non-electromagnetic theory of light. // World Scientific News, 80 (2017) 143-157. (Эткин В.А. Альтернатива электромагнитной теории света. // Проблемы науки, 12 (36), 2018. 5-17).
 31. Эткин ВА. О потенциале и движущей силе лучистого теплообмена. // Вестник Дома учёных Хайфы, 20(2010).2-6.
 32. Etkin VA. Basic of the gravitational light theory. //World Scientific News, 81(2) (2017) 184-197 2392-2192
 33. Эткин ВА. О законе излучения Планка. // Вестник Дома учёных Хайфы, 16(2008).12-17. (Etkin V. Rethinking Plank's radiation law. //Global Journal of Physics, 2017, Vol.5, № 2. P.547-553. (13.01.2017).
 34. Etkin VA. Rethinking Quantum Mechanics. //Journal of Applied Physics, 10(2018). 1-8. DOI: 10.9790/4861. (Эткин ВА. Переосмысление основ квантовой механики. // Проблемы современной науки и образования, 12(132).2018, 6-14. DOI с 10.20861/23042338-2018-132-003)
 35. Эткин ВА. Вернуть физику на классический путь развития. // Проблемы науки, 3 (39), 2019. 5-15
 36. Эйнштейн А. Работы по теории относительности. — М.: Амфора, 2008. ISBN 978-5-367-00842-5.
 37. Эткин ВА. Зависит ли масса от скорости? // Вестник Дома Учёных Хайфы, 34(2014). 2-7. (Etkin VA. Independence of mass from speed. //World Scientific News, 72(2017). 150-158.

38. Etkin VA. Energodynamic theory of gravitation. // *Aeronautics and Aerospace Open Access Journal*, 2019;3(1):40–44. DOI: 10.15406/aaaj.2019.03.00079
39. Etkin VA. Alternative of the Theory of Relativity. // *Global Journal of Science Frontier Research: A Physics and Space Science*, 2018, 18(3), P.7-15.
40. Etkin VA. To the non-equilibrium thermodynamics of biological systems. // *Biophysics*, 40(3), 1995. 661-669. (*translated from Biofizika*, 1995, 40, N3, pp. 668-676)
41. Эткин ВА. Свободная энергия биологических систем. // *Биофизика*, 48(4).2003.740-746.
42. Эткин ВА. К энергодинамической теории эволюции и инволюции. // *Danish Scientific Journal (DSJ)*, 21(1),2019. 45-50.
43. Эткин ВА. Системный анализ тепловой смерти и расширяющейся Вселенной. // *Вестник Дома Учёных Хайфы*, 25(2011).2-11.
44. Etkin V. Gravitational repulsive forces and evolution of universe. // *Journal of Applied Physics*, 8(6), 2016. 43-49 (DOI: 10.9790/4861-08040XXXXX).
45. Эткин ВА. Нетривиальные следствия системного подхода в физике. // *Системные исследования и управление открытыми системами*. 2(2006).39-44.